

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ТАСВИРИЙ САНЪАТНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТАМОЙИЛЛАРИ

Ҳилола Орифжон қизи АБДУСАЛОМОВА

Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти
Маҳобатли рангтасвир йўналиши талабаси

Ушбу мақолада санъатнинг инсон ҳаётидаги тутган ўрни ва тасвирий санъатнинг ривожланиш босқичлари ҳақида сўз борган. Ўзбекистон тасвирий санъатида дастгоҳли рангтасвир йўналишида ижод қилиб келаётган

рассомларнинг асарларидаги ғоялари ва мазмун моҳияти очиб берилган.

Калит сўзлар: санъат, тасвирий санъат, ривожланиш, тарих, рангтасвир, асар, ғоя, рассом

Санъат миллий маданият ва манъавиятимизнинг энг ёрқин, энг таъсирчан жабҳалардан бири ҳисобланиб, ёшларнинг маънавий оламини юксалтириш эса, бугунги куннинг долзарб вазифаларидан биридир. Яъни, уларни миллий, умуминсоний кадриятлар руҳида тарбиялаш, маданият, санъат ҳамда бадиий ижодни ҳар томонлама ривожлантириш, ёшларнинг маънавий-ахлоқий жиҳатдан янада юксалтириш ва жаҳон маданиятининг энг яхши намуналаридан баҳраманд этишдан иборат.

Тасвирий санъат – одатда, борликни маълум бир шакллар, ёки кўринарли образлар орқали ифода этадиган санъатдир. Яъни, унга кўра шакллар ёрдамида фазовий кенгликда, юзада ёки текисликда (қоғоз юзасида, девор юзасида, матода ва ҳ.к) акс этади. Тасвирий санъат тушунчаси кенг маънога эга бўлиб, графика, рангтасвир ва ҳайкалтарошлик санъати ҳам шулар жумласидандир. Ҳамма турлари бир-бирига яқин ва бир қанча ўхшашликлари мавжуд. Аммо, ҳар бири ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, тасвирлаш услублари ва техникаси

бор. Шу билан бирга, бир қатор тур ва жанрларга бўлиниб, уларнинг ишлатилиш ўрни, муайян мавзуси ва услубига қараб ажратиб олишимиз мумкин.¹

Аждодларимиз томонидан яратилган тасвирий ва амалий безак санъати, меъморчилик намуналари – ёдгорлигимиз ҳисобланиб, бой тарихимизнинг жонли ва ишончли кўзгуси десак, ҳеч адашмаган бўламиз. Яъни, буларнинг барчаси серқирра ижодкорлар томонидан яратилган бўлиб, гўзаллик қонун-қоидалари асосида бадиий ифодаланган.

Санъат асарлари ҳаётни ифодалашда, тасвирий санъатда - шакллар, мусиқада - товушлар, бадиий адабиётда – сўзлар, театр ва кинода – санъатлар синтези ёрдамида акс этиши мумкин.

Санъат қайси кўринишда ифодаланишидан қатъий назар, буларнинг барчасида маълум бир ғоя илгари сурилади. У дастлаб, ҳис-туйғу ва оҳангига таъсир этишда намоён бўлса, кейинчалик гўзаллик тўғрисидаги тасаввурларини шакллантиради. Инсонларда эстетик дид ривожланиб, ҳаётнинг барча гўзалликларидан маълум даражада завқланади. Санъат ижодкорлари томонидан яратилган ижод намуналари сарҳад танламайди. Ижодий асарлар қайси миллат ва ҳудудда яшашидан қатъий назар, ҳамма инсонлар бирдек санъат олаmidан баҳраманд бўла олади. Унинг мўъжизали сири эса, барча минтақаларда ҳамиша эзгулик тарқата олишидир. Шу боис, ҳар доим санъат соҳасида ижод қилувчилар ва бошқа санъат намуналаридан завқ оладиган инсонлардан ёмонлик чиқмайди. Уларнинг қалblлари ўзгаларга яхшилик қилиш, бошқаларга эстетик дид, кайфият берувчи асарлар яратишдан иборат.²

Уйғониш даврининг буюк рассоми Леонардо да Винчи “Табиат яратган шаклларнинг барча сифатларига ўз санъатинг билан тақлид қилишда устаси фаранг бўлмасанг, яхши мусаввир бўлмоғинг даргумон”, деб таъкидлаш баробарида тасвирий санъатни эгаллаш, табиатни ўрганиш, уни севиш билан

¹ Н.Ойдинов. Тасвирий санъат тарихи. Тошкент: Ижод нашриёт уйи. 2007

² Н.Абдуллаев. Санъат тарихи. I-том. Тошкент: Ўқитувчи. 1987

нақадар боғлиқлигини кўрсатиб, бу соҳанинг ўта мураккаб соҳа эканини уқтирган эди.

Ўзбекистон тасвирий санъати тарихи ҳам жаҳон тасвирий санъати тарихининг ажралмас қисмларидан бири бўлиб, энг қадимий ва кенг тарқалган санъат турларидан ҳисобланади. Бу инсоният тафаккурининг ноёб ижод намуналари ҳозирги кунга қадар ўзига жалб этиб келади. Ўзбекистон ҳудудида ҳам қадимги рангтасвир асарларини учратишимиз мумкин. Болаликтепа, Варахша ва Афросиёбдаги деворий расмлар орқали, аجدодларимизнинг тасвирий санъатга бўлган қизиқишларини ва нақадар гўзал қалб эгалари бўлишганини англашимиз мумкин. Қадимги рассомлар фаолиятида ҳам кузатувчанлик сезиларли даражада ўз кучига эга бўлиб, воқеаларнинг характерини ва мазмунини аниқ тасвирлаб бера олган. Буларнинг ҳаммаси хилма хил бўлиб, ҳар бир белги, шакл ва қораламалар ўзига хос фикр ва хусусиятларни ифодалайди. Бу орқали эса, уларнинг ҳаётида тасвирий санъатнинг тутган муҳим ўрни мавжудлигини кўришимиз мумкин. Тасвирий санъатда монументал ва дастгоҳ кўринишлари мавжуд бўлиб, ҳар бири ўзига яраша хусусиятларига эга.

Монументал асосан, ҳажм жиҳатидан катта, меъморчилик, хиёбон, боғ ва маълум бир бадий муҳит учун мўлжалланган тасвирий санъат намуналари ҳисобланади. У кўпинча ўзига девор юзасига ишлаш (фреска), махсус тўртбурчак ва рамкалар ичида тасвирлаш (панно), турли рангли тошлар, шишалар, сирли сополларнинг деворда ишлатилиши (мозаика) ва шу каби йўналишларни қамраб олади. Монументал асарлар воқеликнинг акс эттирилиши жиҳатидан, ифодаланилаётган тасвир узок масофадан яққол кўриш учун хизмат қилади³.

Маҳобатли рангтасвир ҳозирги замон тасвирий санъатида энг кўп тарқалган санъат турларидан бири ҳисобланади. Одатда, бундай суратлар деворларга

³ .С.Абдирасилов, Н.Толипов. Дастгоҳли рангтасвир. Тошкент: IQTISOD-MOLIYA.

ишланади. Бу каби расмлар эркин ижод ва фаолият махсулидир. Масалан, ҳиёбонлардаги ҳайкаллар монументал асар ҳисобланади.

Маҳобатли рангтасвир дастгоҳли ва декоратив рангтасвирдан фарқли равишда, бошқа санъат турларига бевосита боғланмайди. Бундай рангтасвир асарлари муҳим воқеа ва ҳодисаларни акс эттиришдан ташқари, ислоҳотларнинг ўзига хослигини кўрсатиб бериш имкониятига ҳам эгадир.⁴ Шу қаторда, табиатда рўй бераётган нозик ўзгаришларни, табиат гўзаллигини, ранг-баранглигини ва ўзининг нафис жиҳатлари томонидан ифода этилаётганини кўришимиз мумкин. Буларнинг барчасини тезкорлик билан тасвирлаб ва ёрқин ифодаси орқали, тезда омма орасига намойиш этиш имконияти кўпроқдир.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, бугун юртимизда маҳобатли рангтасвирнинг янги ривожланиш босқичи бошланди.

Сўнги йиллардан жамоат ва маъмурий биноларни безаш ривожланди. Ўзбекистон табиати, кундалик турмуш, фан, меҳнат мавзуидаги композициялар яратилмоқда. Мумтоз ўзбек адабиётидан олинган сюжетларга расмлар чизиляпти. Янги миллий мазмундаги мавзулар билан маҳобатли рангтасвир асарлари бойимоқда.

Умуман олганда, ранг-тасвирнинг меъморлик билан боғлиқ тури бўлган маҳобатли рангтасвир биноларнинг ички қисми, шифтлари, қисман бинонинг ташқи томони деворларига ишланган тасвирларни ўз ичига олади.

Узоқдан кўришга мўлжаллангани учун образларни умумлашма тарзда тасвирлашга, майда қисмлардан камроқ фойдаланишга қаракат қилинади. Ранглар ҳам бирмунча шартли олинishi мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

⁴ 4.Е.Залегина.Живопись. Москва: 2010

- 1.Н.Ойдинов.Тасвирий санъат тарихи. Тошкент: Ижод нашриёт уйи. 2007
- 2.Н.Абдуллаев. Санъат тарихи. I-том. Тошкент: Ўқитувчи. 1987
- 3.С.Абдирасилов,Н.Толипов.Дастгоҳли рангтасвир.Тошкент: IQTISOD-MOLIYA.
2008
- 4.Е.Залегина.Живопись. Москва: 2010